

5º Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste

PROJETO, OBRA, USO E MEMÓRIA

A intervenção no patrimônio arquitetônico modernista

Fortaleza, 11 a 15 de novembro de 2014

Departamento de Arquitetura e Urbanismo

Universidade Federal do Ceará

50
do co, mo, mo
norte/nordeste
fortaleza 2014

Eixo Temático A:
História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos:
o Norte e o Nordeste

A REINVENÇÃO DO “VESTÍBULO”: PARTICULARIDADES NA CONFIGURAÇÃO ESPACIAL DOS PROGRAMAS RESIDENCIAIS DE WANDENKOLK TINOCO

*The reinvention of “vestibule”: Peculiarities in the spatial configuration of Wandenkolk
Tinoco’s residential programs*

Patricia Ataíde Solon de Oliveira

Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Pesquisadora do Laboratório da Imagem de Arquitetura e
Urbanismo, Universidade Federal de Pernambuco, ataidepatricia@gmail.com

Resumo

Formado em 1958 pela Escola de Belas Artes de Pernambuco, o arquiteto Wandenkolk Tinoco integrou uma das primeiras turmas que contaram com os mestres Acácio Gil Borsoi e Delfim Amorim em seu corpo docente. Diversos autores já atestaram a importância da produção deste arquiteto para o cenário da arquitetura moderna em Pernambuco, entretanto, dentre os estudos realizados acerca da obra de Tinoco poucos buscaram analisar características além de suas soluções formais. Seu visível domínio das proporções guiou as pesquisas anteriores a uma análise estética e superficial de suas obras. Apesar de extremamente relevantes, estes estudos pouco demonstraram as particularidades dos arranjos espaciais propostos pelo arquiteto deixando uma lacuna neste campo de conhecimento. Este artigo, por outro lado, se propõe a analisar sob a ótica da sintaxe espacial, as soluções experimentadas por este arquiteto em programas residenciais desenvolvidos durante as décadas de 60 e 80: Com a elaboração de mapas convexas e grafos justificados é possível observar, além das características comuns aos exemplares contemporâneos, a presença recorrente de uma “zona neutra” capaz de articular os setores internos das residências (estar, serviço e íntimo), onde é possível transitar de um setor ao outro sem a necessidade de cruzar o terceiro. A semelhança funcional deste espaço com os vestibulos, comuns nos programas residenciais do século XIX, levanta questionamentos que serão discutidos ao longo deste texto: Seria esta “zona neutra” uma tentativa de aproximação dos programas modernos com os arranjos espaciais das residências tradicionais ou apenas um resquício dos ambientes que se tornaram obsoletos e desnecessários à vida moderna e, assim como eles, tenderá a se diluir com o passar do tempo?

Palavras-chave: Wandenkolk Tinoco. Arquitetura Moderna. Sintaxe Espacial. Residências.

Abstract

Graduated in 1958 at the Escola de Belas Artes de Pernambuco, the architect Wandenkolk Tinoco joined one of the first classes that had as teachers the masters Acacio Gil Borsoi and Delfim Amorim. Several authors have demonstrated the importance of buildings designed by this architect for modern architecture in Pernambuco, however, among studies about Tinoco's buildings just a few tried to analyze characteristics beyond their plastics solutions. His visible facility in dealing with plastic compositions led previous research to an aesthetic and superficial analysis of his work. Although extremely relevant, these studies have not demonstrated the characteristics of spatial arrangements proposed by architect leaving a gap in this field of knowledge. This paper, on the other hand proposes to analyze from the perspective of space syntax, the solutions experienced by this architect in residential programs developed during the decades of 60 and 80: With the drawing of convex break-up and justified graphs is possible to observe, in addition to the common characteristics of contemporary buildings, the recurring presence of a "neutral sector" able to articulate the internal sectors of the residences (social, service and private), where it is possible to transit a sector to the other without crossing the third. The functional similarity of this space with vestibules, recognizable at residential programs of the nineteenth century, raises issues that will be discussed throughout this text: Would this "neutral sector" an attempt to approach the modern program with the spatial arrangements of traditional residences or just a leftover spaces that have become obsolete and unnecessary to modern life and, like them, will tend to dilute in the course of time?

Keywords: Wandenkolk Tinoco. Modern Architecture. Space syntax. Residences.

A REINVENÇÃO DO “VESTÍBULO”: PARTICULARIDADES NA CONFIGURAÇÃO ESPACIAL DOS PROGRAMAS RESIDENCIAIS DE WANDENKOLK TINOCO

Introdução

Formado em 1958 pela EBAP, o arquiteto Wandenkolk Tinoco integrou uma das primeiras turmas que contaram com os mestres Acácio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim em seu corpo docente. A relevância da contribuição de Tinoco, para o campo da arquitetura, já foi atestada por diversos autores: Para Amorim (2001), os edifícios de Tinoco, construídos nas décadas de 70 e 80 são exemplares significativos das soluções formais adotadas pelos arquitetos modernos pernambucanos. Segundo Naslavsky (2004), Tinoco foi um dos muitos arquitetos pernambucanos a receber a influência dos mestres (Borsoi e Delfim Amorim). Moreira e Freire (2008) defendem a hipótese de que o arquiteto foi responsável pela criação de um novo conceito de moradia na década de 70. Segundo os mesmos autores (2011), este período representou a fase de maior maturidade na carreira deste profissional, coincidindo com o início de uma parceria duradoura com a construtora A. C. Cruz, para a qual projeta um grande número de edifícios voltados à habitação, e através destes exemplares, Tinoco foi capaz de sintetizar os valores de uma casa térrea no edifício em altura.

Dentre os estudos realizados acerca da obra de Wandenkolk Tinoco poucos buscaram analisar características além de suas soluções formais. Seu visível domínio das proporções foi responsável pelo desenvolvimento de edifícios com qualidades plásticas inconfundíveis e acabou guiando pesquisas anteriores a uma análise estética e superficial de suas obras. Apesar de extremamente relevantes, estes estudos pouco demonstraram as particularidades dos arranjos espaciais propostos por Tinoco. Este artigo, por outro lado, se propõe a analisar sob a ótica da sintaxe espacial¹, as soluções experimentadas por este arquiteto em programas residenciais desenvolvidos entre os anos 60 e 80. Com a elaboração de mapas convexos e grafos justificados é possível observar, além das características comuns aos exemplares contemporâneos, a presença recorrente de uma “zona neutra” capaz de articular os setores internos das residências (estar, serviço e íntimo), onde é possível transitar de um setor ao outro sem a necessidade de cruzar o terceiro.

Segundo Lemos (1989) era comum nas casas burguesas do século XIX a existência de um cômodo capaz de prover acesso independente às três zonas do programa residencial (estar, serviço e íntimo) - os vestíbulos, como eram chamados estes espaços, simbolizavam o bom planejamento das residências de elite. As semelhanças entre a “zona neutra” proposta por Tinoco e as áreas de vestíbulo são capazes de levantar alguns questionamentos que buscaremos responder ao longo deste artigo: Seria a “zona neutra” uma tentativa de aproximação com o passado oitocentista ou apenas um resquício dos ambientes que se tornaram obsoletos e desnecessários à vida moderna e, assim como eles, tenderá a se diluir com o passar do tempo?

O morar moderno de Wandenkolk Tinoco e a busca pela tradição

Segundo Amorim (2001) é recorrente na arquitetura moderna pernambucana o emprego de soluções plásticas e estruturais que buscaram novas interpretações para elementos do acervo histórico nacional:

¹ Termo equivalente a Análise Sintática do Espaço, sendo instrumento analítico pertinente à Teoria da Lógica Social do Espaço (HILLIER; HANSON, 1984)

(...) transposições de sistemas construtivos locais; da ordenação volumétrica, como observado na organização dos conjuntos dos engenhos de açúcar e nos sobrados urbanos recifenses; ou na aplicação de alguns elementos da arquitetura, como a telha canal, o azulejo e as esquadrias em madeira.

Estas transposições de elementos tradicionais que adquiriram uma nova feição no projeto moderno preencheram o repertório compositivo local, sobretudo entre as décadas de 50 e 60. Segundo Naslavsky (2004. P. 216), o surgimento de uma nova clientela foi decisivo para esta aproximação com o passado colonial na obra dos mestres Amorim² e Borsoi:

Neste período, o arquiteto Borsoi se afasta dos padrões cariocas (...) em função de uma aproximação à arquitetura tradicional do passado colonial. Essa atitude é exclusiva nos programas residenciais.

Tal fato pode ser explicado pela ampliação do mercado do arquiteto. Enquanto os clientes eram os profissionais liberais intelectualizados sintonizados com as vanguardas nacionais e internacionais, (...), a linguagem era a arquitetura moderna brasileira; quando a clientela amplia-se, nem sempre as elites herdeiras da aristocracia canavieira (...) demandam projetos modernos. (...) ao passo que a estética deveria remeter à casa grande do engenho da família, do passado colonial.

Neste período de consolidação do mercado de arquitetura no meio local, um dos maiores desafios enfrentados pelos arquitetos em atuação é o de transpor a estética e os meios de produção modernos aos interesses do novo público consumidor. Wandenkolk Tinoco é um dos profissionais que se deparou com este impasse logo no início de sua carreira profissional e buscou soluções formais que refletiram esta postura já identificada pela historiografia nacional.

Alguns elementos tradicionais, sobretudo da arquitetura rural colonial brasileira, também foram reinterpretados nas residências modernas deste arquiteto. Na década de 60, Tinoco desenvolve propostas semelhantes às desenvolvidas pelo arquiteto português Delfim Amorim, nas residências Carlos Eduardo e Renato Santos Pinheiro (OLIVEIRA, 2014). Segundo Naslavsky (2012) a “Casa de Amorim” reúne uma série de soluções formais e espaciais, capazes de definir a imagem de uma residência moderna em Pernambuco na década de 60. Estas soluções podem ser observadas na descrição de Naslavsky (2012. P. 123) para a residência Amaro Alves, projeto de Delfim Fernandes Amorim e Armindo L. da Costa:

Trata-se de um novo partido. A casa tem uma nova implantação: tem primeiro andar, mas, como se desenvolve em desníveis, aparenta ser completamente térrea, dada a predominância horizontal. Há uma pequena base de pedra, pátio central, azulejos na fachada, revestimentos cerâmicos, telhados de lajes pouco inclinadas, cobertas com telhas cerâmicas, empenas laterais com grandes painéis de esquadrias venezianas.

Alguns anos mais tarde identifica-se o início da parceria de Wandenkolk Tinoco com a construtora pernambucana A.C. Cruz³, coincidindo com a fase áurea da carreira deste arquiteto. Os edifícios “Villas”, frutos deste período, até hoje são reconhecidos como as “obras-primas” deste arquiteto, ainda atuante no panorama arquitetônico local, a grande inovação trazida por estes apartamentos construídos durante a década de 70 e início da década de 80, seria sua suposta aproximação com as casas térreas⁴, que até então representavam tipologia predominante das residências recifenses.

Aliar alguns hábitos e costumes do “morar no chão” com a consolidação do edifício em altura como a nova forma de morar das classes abastadas tornou-se a prioridade deste arquiteto.

² De acordo com Naslavsky (2004. P.215), a aproximação de Delfim Amorim com a arquitetura brasileira, o legado de Costa e o passado colonial resultou na “Casa de Amorim”.

³ Com base nos registros presentes nos órgãos municipais de aprovação, o primeiro projeto desenvolvido por Tinoco para esta empreendedora é o Conjunto Vista Alegre de 1968, que apesar de aprovado, não chegou a ser construído. (OLIVEIRA, 2014)

Segundo Moreira e Freire (2011) é durante este período que Wandenkolk Tinoco desenvolve uma solução inovadora para edifícios em altura: O edifício-Quintal. O objetivo desta proposta seria incorporar os valores e costumes associados “ao morar no chão”, que seriam típicos do nordeste brasileiro, aos apartamentos nos edifícios em altura. Esta aproximação entre casa e apartamento ocorreria com a implantação “quintais suspensos”, que possibilitariam a criação de alguns animais e até mesmo o plantio de pequenas árvores. (Revista SIM, n. 45, abr., 2006, p. 44) Devido o alto custo da proposta o modelo idealizado por Tinoco, nunca foi de fato materializado, apesar do edifício Villa Marianna ser apontado como o representante mais próximo da invenção “*wandenkolkiana*”, as suas jardineiras, mesmo que generosas, não podem ser acessadas pelos usuários, logo, seria inapropriado considerá-las como um novo espaço no apartamento.

Os projetos de Wandenkolk Tinoco e as residências modernas pernambucanas: identificando congruências

Antes de identificarmos as possíveis particularidades dos arranjos espaciais propostos por Tinoco ao longo da sua carreira, é importante exemplificar como a sua obra se enquadrou no contexto da produção local. Em estudos realizados anteriormente por Amorim (2001) foram identificadas uma série de congruências na produção dos edifícios de arquitetura moderna em Recife, e, segundo este mesmo autor é possível identificar na arquitetura moderna recifense aspectos capazes de refletir um modo produtivo comum às obras deste período. Estes aspectos, ou paradigmas⁵, funcionariam como balizadores do processo criativo, delimitando o campo de soluções possíveis para a concepção dos edifícios. Para esta pesquisa, no entanto, não nos preocuparemos em demonstrar a sintonia do arquiteto com os paradigmas da forma e ambiental, apontados por Amorim (2001), nos detendo somente na análise dos arranjos espaciais propostos pelo arquiteto, ou seja, demonstraremos a seguir de que maneira as soluções espaciais de Tinoco apresentavam características comuns à produção local.

A disseminação destes paradigmas ocorria, sobretudo, através dos ensinamentos na Escola de Belas Artes, mais precisamente nas disciplinas de projeto, logo, por ser um representante da geração de arquitetos que recebeu instrução moderna, é provável que Tinoco tenha apreendido os procedimentos metodológicos adotados na EBAP, cabendo a nós identificar até que ponto estes ensinamentos influenciaram a sua produção. Entretanto, será restrita a este artigo a análise da subordinação das obras de Tinoco ao paradigma dos setores, já que optamos por limitar esta discussão apenas à interpretação das soluções espaciais propostas pelo arquiteto.

Mesmo com base em uma observação superficial é possível identificar nas obras desenvolvidas por Tinoco⁶, a clara separação dos três setores funcionais: social, serviço e íntimo (Ver figura 1). Para Amorim (1997), este esquema de organização funcional esteve presente nos programas das habitações modernas Pernambucanas obedecendo a um modelo genérico de articulação entre os espaços:

As a paradigm, the sectors were an idea which architects thought with. Despite the vast number of possible arrangements, only few patterns were found, represented by two sectors' genotypes. This suggests that generic laws restricted the number of possible combinations of sectors to a number of suitable systems. (AMORIM, 1997. P.1)

⁴ Segundo Moreira e Freire (2011), nestes exemplares Tinoco foi capaz de sintetizar os valores da casa térrea nas residências em altura.

⁵ Segundo Amorim (2001) são identificáveis na produção moderna recifense os paradigmas da forma, ambiental e dos setores.

⁶ O recorte temporal estabelecido para esta pesquisa compreende os exemplares produzidos entre os anos de 1960 e 1990.

Figura 1: Setorização da Residência Mendes da Fonte, de 1975. Projeto de Wandenkolk Tinoco e parceria. Croqui da autora.

Outra característica facilmente reconhecível na configuração espacial dos programas residenciais propostos por Wandenkolk Tinoco e que, assim como as outras características apontadas anteriormente, se repetem nos exemplares da produção pernambucana é o duplo acesso à residência, sendo um deles destinado aos moradores e visitantes (social) e o outro provendo acesso direto do exterior ao setor de serviço. Segundo Lemos (1978) o duplo acesso é uma solução típica da habitação brasileira:

Na Europa, a unidade residencial da habitação sempre foi planejada com abstração total dos problemas relativos à criadagem doméstica, às circulações de serviço e às várias funções da moradia. (...). Nunca se cogitou de acessos especiais de serviço e seria uma aberração a existência de um quarto isolado, próximo à cozinha, para a criada doméstica. (p. 155)

A partir de análises mais aprofundadas sobre a configuração espacial destes exemplares, é possível observar outras congruências com a produção local: a elaboração dos grafos justificados nos revelou que, nas residências projetadas por Tinoco, os ambientes enquadrados no setor íntimo apresentam níveis de profundidade mais altos em relação aos outros setores da habitação. Como aponta Amorim (1997. P.12), esta também se trata de uma característica comum às tipologias residenciais modernas em Pernambuco: *“Private sectors must be the deepest sector in the house. Bedrooms, as spatial units for resting, sleeping or studying, just to refer to some private activities, must be the most secluded elements.”*

Nos programas residenciais analisados, apesar de observarmos a nítida fluidez espacial, é possível identificar que a articulação entre setores é extremamente controlada. Segundo Amorim (2001), este tipo de solução foi largamente explorada na arquitetura moderna, e não somente no contexto local:

Na casa moderna, em um novo ambiente doméstico, mais fluído e sem portas, é a organização espacial que define as barreiras entre visitantes e moradores. (...) Isto pode ser percebido pela definição mais clara dos setores funcionais domésticos e pela drástica redução da permeabilidade do sistema espacial, o que significa um maior controle de movimentos na habitação.

Apesar da pertinência do tema, o cerne deste trabalho, no entanto, não consiste no aprofundamento das análises sobre as semelhanças das propostas de Wandenkolk Tinoco

com a produção local, e sim na identificação de particularidades presentes na configuração espacial⁷ dos seus programas residenciais capazes de prover identidade aos seus edifícios.

A “zona neutra” de Wandenkolk Tinoco: Um vestíbulo moderno?

Se nos aspectos formais as referências adotadas por Tinoco advinham da arquitetura rural colonial, ao analisar as soluções espaciais experimentadas pelo arquiteto entre as décadas de 60 e 90, podemos estabelecer uma ligação sutil com os programas residenciais do século XIX.

Segundo Lemos (1989) era comum nas casas burguesas do século XIX a existência de um cômodo capaz de prover acesso independente às três zonas do programa residencial (estar, serviço e íntimo)- os vestíbulos, como eram chamados estes espaços, simbolizavam o bom planejamento das residências de elite:

Agora, a residência de gente fina havia de proporcionar total independência entre as três zonas da casa: as áreas de estar, de repouso e de serviço deveriam estar distribuídas de tal maneira que se pudesse ir de uma delas a outra sem que fosse necessário passar pela terceira. Essa exigência fez surgir uma nova dependência na casa burguesa, o vestíbulo, distribuidor de passos. (P.52)

Além do vestíbulo, outro ambiente indispensável no programa residencial oitocentista era a copa. Segundo Cavalcanti e Trigueiro (2001) este ambiente tratava-se de uma prerrogativa das casas ecléticas, e representa o espaço mais integrado da residência. Ambos os “cômodos” tem como principal função articular os setores domésticos, no entanto, a principal diferença entre a copa e o vestíbulo é que cabe ao primeiro articular exclusivamente os setores social e de serviço, configurando-se como um espaço de permanência: *“Com exceção das pequenas habitações, as salas de jantar não estavam diretamente ligadas às cozinhas, mas sim às copas, locais onde efetivamente as famílias se reuniam para realizar suas refeições.”* (ENSSLIN, 2005. P. 60-61). Já o segundo, além de interligar todos os setores da residência, funciona como um espaço de transição, aproximando-se daquilo que identificaremos na obra de Tinoco posteriormente.

Segundo Moreira e Freire (2011), nas soluções espaciais desenvolvidas por Tinoco, o arquiteto tira partido da criação de zonas de distribuição para realizar a articulação entre os setores funcionais da residência. Com base nesta afirmação surgiu a necessidade de investigar até que ponto estas zonas de distribuição das residências modernas se relacionam com os espaços de transição das casas ecléticas.

Entretanto, é essencial ressaltar que esta “reutilização” dos vestíbulos direcionada ao morar moderno também pode ser observada na obra de outros arquitetos: em 1969, no projeto para o edifício Barão de Rio Branco, o arquiteto Português, Delfim Amorim, propõe um cômodo de distribuição independente dos fluxos criando uma espécie de *Hall* no interior do apartamento. Mas, é necessário salientar que a zonas de distribuição propostas por Wandenkolk Tinoco geralmente não delimitam uma nova dependência na residência, assim como ocorria nas residências da burguesia do século XIX, ou no projeto de Amorim, além disso, ela pode ser identificada em residências com programa e áreas mais reduzidas, não sendo restritas às casas e apartamentos voltados para a classe mais abastada.

Logo, ousaremos afirmar que as soluções espaciais de Tinoco não intencionaram a reutilização dos vestíbulos, mas, a reinterpretção destes ambientes uma forma abstrata, virtual, que geralmente só pode ser percebida após estudos mais aprofundados sobre a configuração

⁷ Nesta pesquisa entende-se por “configuração”: *“O termo “configuração” é aqui entendido não como formato, composição ou arranjo de determinado conjunto de espaços, mas como ‘estrutura’, ou seja, como um todo resultante de partes que se relacionam entre si e cuja relação não pode ser alterada sem que se altere o todo, uma vez que é esse sistema de relações que determina a natureza do todo.”* (TRIGUEIRO, 2012. P.199)

espacial das residências. Aliando a privacidade dos programas ecléticos com a fluidez espacial do morar moderno.

Não deve ser ignorado que nas residências modernas recifenses a preocupação com a privacidade, sobretudo do setor íntimo, não foi negligenciada. Segundo Amorim (1997) identifica-se nesta produção a criação de um espaço “mediador” entre os setores das residências modernas, que funciona como um “maximizador” da profundidade (ou o nível de segregação) de alguns ambientes, comumente aqueles pertencentes ao setor íntimo: Nos programas residenciais este espaço geralmente coincide com a área de circulação que promove acesso aos dormitórios. A diferença essencial entre este espaço, identificável na produção residencial recifense como um todo, e a “zona neutra” identificada, a princípio nas soluções espaciais propostas por Tinoco consiste, novamente, na quantidade de setores que eles articulam: enquanto o espaço mediador conecta os setores social e íntimo, a “zona neutra” funciona como um “nó” de articulação entre os três setores da residência (social, serviço e íntimo), sem, contudo, apresentar uma definição funcional clara. (ver figura 2)

Figura 2: Representação esquemática de espaço mediador e zona neutra. Ilustração da autora.

Optamos, a partir daqui, chamar de “Zona Neutra” estes ambientes de transição, e sem definição funcional clara, identificados nos projetos de Tinoco, por não termos evidências suficientes de que os espaços tratados como “zonas de distribuição” por Moreira e Freire (2011), são equivalentes. Com isso, evitaremos também chamá-los de vestíbulos, já que esta nomenclatura remete diretamente a delimitação de um cômodo nas residências ecléticas, diferente do que acontece nos exemplares desenvolvidos pelo arquiteto pernambucano, onde este espaço não possui uma forma ou limites definidos, como será melhor observado posteriormente com a elaboração dos mapas justificados.

Com base apenas nos dados coletados para esta pesquisa consideramos precipitado afirmar que esta versão moderna, e “virtual” do vestíbulo, trata-se de uma proposta inaugurada por Tinoco. Apesar de ser característica recorrente em sua obra, torna-se essencial uma análise mais aprofundada sobre a configuração espacial das obras desenvolvidas por arquitetos contemporâneos, buscando investigar a recorrência da zona neutra também nestes projetos.

Outra importante indagação acerca deste tema refere-se às possíveis questões sociológicas envolvidas: Seria a zona neutra uma tentativa legítima de aproximação com o passado oitocentista ou apenas um resquício dos ambientes que tornaram-se obsoletos e

desnecessários à vida moderna, e assim como eles tenderá a se diluir com o passar do tempo?

Comprovando hipóteses: alguns estudos de caso

Com o intuito de demonstrar o caráter particular dos arranjos espaciais propostos por Tinoco e, sobretudo, observar como o “vestíbulo” se materializou nas suas soluções residenciais com o passar dos anos, serão apresentados a seguir alguns exemplares projetados pelo arquiteto entre 1960 e 1990. Esta análise torna-se imprescindível para demonstrar que a criação desta “zona neutra” ocorre de forma intencional devido a sua permanência ao longo das décadas.

Para isto, será desenvolvido um estudo da configuração espacial de três apartamentos projetados por Tinoco, realizando, primeiramente, uma classificação dos setores funcionais das residências, identificando as áreas sociais, de serviço e íntimas, que serão expressas através de cores em seus mapas convexos⁸ e grafos justificados⁹, elaborados posteriormente, visando exemplificar de que maneira estes ambientes se articulam. Para garantir uniformidade na classificação dos ambientes foram utilizados os parâmetros estabelecidos por Lemos (1978. P. 15-16):

Estar: Passar o tempo livre - o lazer em geral e a televisão, o rádio, o jornal etc. Receber visitas. Estudo dos filhos.

Repouso noturno, ou habitação propriamente dita: Dormir, repousar, convalescença de doenças. Higiene pessoal. Necessidades fisiológicas (que também poderiam situar-se na zona de estar). Vida sexual dos casais.

Serviço: Estocagens de gêneros alimentícios e de limpeza

Trabalho culinário. Refeições (a alimentação também poderia situar-se na área de estar).

Lavagem e limpeza de trem de cozinha e equipamentos afins às refeições. Lavagem de roupas usadas. Passagem a ferro de roupas. Guarda de roupas (que poderia, também situar-se na área de repouso. A costura e a manutenção das roupas.

Na análise realizada para este trabalho, apenas os banheiros que atendem aos dormitórios foram considerados um ambiente íntimo. Os lavabos que servem áreas comuns, e banheiros com acesso voltado à lavanderia ou dependência de empegados foram enquadrados nos setores social e de serviço, respectivamente. As áreas de circulação também podem assumir classificações diferentes dependendo dos ambientes a que servem.

A década de 60 representou para Tinoco o início de sua carreira como profissional liberal. Na obra datada de 1960, o Edifício São Judas Tadeu (ver figura 3), o arquiteto propõe os afastamentos mínimos previstos pela legislação em relação aos limites do terreno, optando por manter um pequeno pátio no interior da lâmina que serve para iluminação, ventilação e acesso de algumas unidades. Nesta solução, Tinoco elabora uma planta diferente para cada apartamento do edifício, ao todo, são nove propostas de apartamentos de um a três quartos distribuídos em um edifício de térreo mais um pavimento, contrapondo-se aos projetos que serão por ele desenvolvidos nas décadas posteriores. Neste projeto, o alto nível de inteligibilidade dos espaços e a clara modulação explorados pelo arquiteto nos anos seguintes ainda não se manifestam nas soluções, por outro lado, esta fase é marcada por soluções espaciais complexas que parecem tentar se adequar a uma forma previamente definida.

⁸ Os mapas convexos são a representação gráfica e bidimensional dos espaços convexos e não obstruídos onde as pessoas convivem e interagem no edifício. Para sua elaboração deve-se considerar o menor número dos maiores espaços convexos que cobrem o sistema. (A simple guide to space syntax and quick reference computer manual for students, [s.d.]) Cada espaço identificado nesta etapa representam um “nó” na construção dos grafos justificados.

⁹ Os grafos justificados são a representação esquemática do nível de integração e segregação de cada espaço convexo em relação aos demais. Neste trabalho, consideramos o exterior da residência como a “raiz” de todos os grafos, visando uma maior uniformidade das análises.

Figura 3: Edifício São Judas Tadeu, projeto de Wandenkolk Tinoco em 1960, fotografias e croquis da autora.

Na década de 70 é onde Tinoco desenvolve parte significativa da sua produção arquitetônica, é também neste período onde o arquiteto desenvolve uma série de parcerias, entre elas seu irmão, o também arquiteto Waldemir Tinoco e seu ex-estagiário Ênio Eskinazi, além da parceria com a construtora A. C. Cruz. O exemplar escolhido para representar a produção desta década foi o Edifício Villa da Praia, projetado por Tinoco em 1977.

A proposta volumétrica é resultante da articulação de dois apartamentos em torno de uma torre central de circulação vertical (ver figura 4). Este arranjo, aliado ao espelhamento e rotação do apartamento tipo, proporcionou que ambas as unidades desfrutassem de todos os ângulos da paisagem, sem obstruções. Neste edifício, além das placas em concreto aparente, Tinoco desenvolve um jogo de azulejos brancos e azuis para revestimento da fachada, oferecendo uma releitura moderna da tradição portuguesa, já explorada por Delfim Amorim e Heitor Maia Neto no edifício Acaiaca (1957) em Boa Viagem, Recife.

Figura 4: Edifício Villa da Praia, projeto de Wandenkolk Tinoco em 1977, fotografia e croqui da autora.

Se a década de 70 representou para a obra de Tinoco um período de grande inovação a década seguinte foi um momento de homogeneidade nas soluções espaciais observa-se uma sensível diminuição nas áreas de circulação, comprometendo a rigorosa separação setorial sempre apresentada nas soluções anteriores. Apesar da evidente tendência de “super aproveitamento” das áreas privativas nos apartamentos, imposta pelo mercado imobiliário, as jardineiras permanecem como uma característica recorrente nos edifícios de Wandenkolk Tinoco, mesmo apresentando tamanho reduzido desde o final da década de 70. A policromia das fachadas passa a ser uma característica mais frequente nos projetos deste período, observa-se, sobretudo, a substituição das pastilhas verdes e azuis pelo mesmo material em tons castanhos e utilizados de forma mais abundante. Além do Edifício Villa do Espinheiro (1984), o objeto desta breve análise, são exemplares desta fase da produção do arquiteto os edifícios Villa Cláudia (1980), Villa Maria (1982) e Villa das Pedras (1987).

Figura 5: Edifício Villa do Espinheiro, projeto de Wandenkolk Tinoco em 1984, fotografia e croqui da autora.

Considerações Finais

Após reconhecermos a inexistência de um edifício quintal, talvez a criação de um “vestíbulo moderno” seja a característica que confere aos apartamentos de Wandenkolk Tinoco a relação com as casas térreas, tão almejada pelo arquiteto. A comprovação de que este espaço permanece nas soluções ao longo da sua carreira é suficiente para enquadrar este elemento de identidade da produção do arquiteto. Apesar de apresentarmos aqui uma análise reduzida contemplando apenas três obras, pesquisas anteriores revelam que a criação desta zona de articulação entre os setores é algo intencional (OLIVEIRA, 2014), oferecendo subsídios para uma análise mais genérica.

Dentre essas generalizações observamos que na década de 60, ainda em seus primeiros projetos, já se identificava a necessidade deste espaço de ligação entre os setores, embora ele ainda coincidissem com o espaço de circulação da residência, se aproximando do “espaço mediador” já identificado por Amorim (1997) (ver figura 6). Na década de 70, quando o arquiteto já alcançou uma fase mais madura na sua produção, o vestíbulo começa a se “diluir” no espaço sendo praticamente imperceptível sem uma análise mais aprofundada, mesmo que

ainda cumpra plenamente a função de interligar os três setores internos da residência (ver figura 7). Na produção dos anos 80 já se observa a pressão do mercado imobiliário refletida nas soluções espaciais: a redução da área dos cômodos e a necessidade de áreas de circulação ainda menores influenciou não só para a diminuição da zona neutra, mas também para que sua função fosse parcialmente deturpada. A divisão do setor íntimo em duas partes, onde apenas uma recebia era articulada com os demais através da zona neutra foi a principal característica deste período (Ver figura 8).

Figura 6: Análise da configuração espacial de uma unidade residencial do edifício São Judas Tadeu. Ilustração da autora.

Figura 7: Análise da configuração espacial de uma unidade residencial do edifício Villa da Praia. Ilustração da autora.

Figura 8: Análise da configuração espacial de uma unidade residencial do edifício Villa do Espinheiro. Ilustração da autora.

Pesquisas que se detenham a analisar de que modo se comportou o vestíbulo, ou zona neutra, na obra de Tinoco nas décadas seguintes seriam de grande importância para identificar até que ponto as necessidades da produção contemporânea influenciaram o processo compositivo do arquiteto. Sem deixar de lado, evidentemente, aquelas que busquem identificar posturas semelhantes não só na obra de arquitetos contemporâneos a Tinoco, mas também nas gerações que o seguiram, considerando que o arquiteto atuou como professor do curso de Arquitetura e Urbanismo em Pernambuco durante um período significativo.

Referências

AMORIM, Luiz Manuel do Eirado. Modernismo Recife: uma escola de arquitetura, três paradigmas e alguns paradoxos. Disponível em: << <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.012/889>>>. Acesso em: 08/Set/ 2013.

_____. The sectors' paradigm: Understanding modern functionalism and its effects in configuring domestic space. In: 1st Space Syntax International Symposium. 1997. Londres. Disponível em: <<<http://www.spacesyntax.net/symposiaarchive/SSS1/SpSx%201st%20Symposium%2097%202003%20pdf/1st%20Symposium%20Vol%20II%20pdf/2%20-%20Domestic%20space/18%20Amorim%20300.pdf>>>. Acesso em: Dez 2013.

A simple guide to space syntax analysis and quick reference computer manual for students. Londres: University College London, [s.d.].

CAVALCANTI, Alani Fabíola; TRIGUEIRO, Edja. *Granny's Home Was Not Exactly Like Daddy's Home: Studying change and continuity in houses of Caico, Sertao Region of Brazil*. In: 3rd Internacional Space Syntax Symposium. 2001. Atlanta. Disponível em: <<http://www.ucl.ac.uk/bartlett/3sss/papers_pdf/59_cavalcanti.pdf>>. Acesso em: Jan 2014.

ENSSLIN, Lidiane Corrêa. **Ecletismo arquitetônico em Jaguarão: um estudo (1870-1940)**. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: Programa de Pós-graduação em arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005.

HILLIER, B. e HANSON, J. *The Social Logic of Space*. Cambridge University Press, 1984.

JARDINS suspensos de Wandenkolk. *Revista Sim*. Recife, n. 45. Abr. 2006. p. 44-45.

LEMONS, Carlos A. C. **Cozinhas, etc.** 2. edição. São Paulo: Perspectiva, 1978.

_____. *História da casa brasileira*. São Paulo: Contexto, 1989. P. 83.

MOREIRA, Fernando Diniz; FREIRE, Ana Carolina Mello. *Wandenkolk Tinoco: Experimentação de um novo conceito de moradia nos anos 70*. IN: Seminário docomomo N/NE, 2., 2008, Salvador. Anais. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2008. 1 CD-ROM.

_____. *O Edifício-quintal de Wandenkolk Tinoco: reflexões sobre a moradia em altura nos anos 1970*. *Arquitexto*, São Paulo, 129.04, Vitruvius, fev. 2011: <<
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.129/3749> >>.

NASLAVSKY, Guilah. *Arquitetura moderna em Pernambuco, 1951-1972: as contribuições de Acácio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim*. Tese de Doutorado. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2004.

_____. *Arquitetura moderna no Recife 1949-1972*. E. da Rocha: Recife, 2012. 178 p.

OLIVEIRA, Patricia Ataíde Solon de. *Wandenkolk Tinoco (1958-1987): Os caminhos da nova geração*. Trabalho de Graduação. Recife: Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Pernambuco, 2014.

TRIGUEIRO, Edja Bezerra. Sobrados Coloniais: um tipo só? *Cadernos Proarq*. Rio de Janeiro. n. 19. P. 195-211. 2012